

Педагогическая поддержка деятельности «Центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку» в странах Африки (на примере Республики Уганда)

Г. М. КУЛАЕВА, П. А. ЯКИМОВ

АННОТАЦИЯ

Введение. Связи с укреплением и расширением межконтинентального сотрудничества в сфере экономики, политики, культуры и образования во многих странах Африки начали работу «Центры открытого образования на русском языке и обучения русскому языку», что актуализировало потребность разработки направлений педагогической поддержки деятельности этих центров. Особое значение в контексте трендов современной педагогической мысли имеет комплексное сопровождение и педагогов «Центра», и обучающихся, осваивающих русский язык и российскую культуру на разных уровнях.

Цель работы – раскрыть сущность педагогической поддержки деятельности «Центра» и проверить ее эффективность в рамках обучения русскому языку и российской культуре в Республике Уганда.

Методы исследования. Исследование проводилось на базе «Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку» в Республике Уганда. В опытно-экспериментальной работе приняли участие 16 педагогов и 164 обучающихся. Нами использованы: метод наблюдения, анкетирование, тестовая беседа, различные диагностические методики (изучения факторов привлекательности профессии, диагностики мотивов, диагностики методических знаний непрофессиональных педагогов и др.). Для проверки статистических гипотез использовался критерий хи-квадрат Пирсона.

Результаты. На основе сравнительно-сопоставительного анализа эмпирических данных, статистического анализа установлена положительная динамика и увеличение значений показателей по различным критериям – когнитивному, мотивационному, практическому. Данные свидетельствуют о росте уровня опыта педагогов в области методики обучения русскому языку как иностранному ($\chi^2 = 4,800$; $p < 0,05$) и уровня знаний обучающихся в области русского языка и российской культуры ($\chi^2 = 24,047$; $p = 0,01$). Предложенные направления педагогической поддержки деятельности «Центра» способствовали эффективности преподавания русского языка как иностранного вне языковой среды.

Заключение. Разработанная программа педагогической поддержки деятельности «Центра» может быть использована в странах Африки, осуществляющих обучения русскому языку и российской культуре вне погружения в языковую среду. Работа вносит вклад в теорию и методику преподавания русского языка как иностранного.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

педагогическая поддержка, русский язык как иностранный, центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку, Уганда

Для цитирования: Кулаева Г. М., Якимов П. А. Педагогическая поддержка деятельности «Центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку» в странах Африки (на примере Республики Уганда) // Перспективы науки и образования. 2025. № 1. С. 258–270. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.1.17>

Поступила: 24.08.2024 | Одобрена: 12.11.2024 | Опубликована: 28.02.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Pedagogical support for the activities of “Russian Language Open Education and Teaching Centres” in African countries (a case study of the Republic of Uganda)

G. M. KULAEVA, P. A. YAKIMOV

ABSTRACT

Introduction. In connection with the strengthening and expansion of intercontinental cooperation in the sphere of economy, politics, culture and education, Russian Language Open Education and Teaching Centres have been opened in many African countries, which has actualised the need for developing the pedagogical support areas to promote the activities of these centres. Of particular importance in the context of trends in modern pedagogical doctrines is the integrated support of the Centre’s teachers and its students learning the Russian language and Russian culture at different levels.

The aim of the work is to reveal the substance of the pedagogical support of the Centre’s activity and to test its effectiveness within the framework of teaching the Russian language and Russian culture in the Republic of Uganda.

Methods. The research was carried out based on the Russian Language Open Education and Teaching Centre in the Republic of Uganda. A total of 16 teachers and 164 students took part in the experimental work. The methodology used in the survey involved observation method, questioning, test conversation, and different diagnostic methods (studying attractiveness factors of a profession, diagnostics of motives, verification of non-professional teachers’ knowledge of methodology, etc.). Pearson’s chi-squared test was used to test statistical hypotheses.

Results. The comparative analysis of the empirical data and statistical analysis made it possible to identify the positive dynamics and the indicators’ increased values by various criteria – cognitive, motivational and practical. The revealed data demonstrate an increase in the teachers’ experience level in the field of methodology for teaching Russian as a foreign language ($\chi^2 = 4.800$; $p < 0.05$) as well as the students’ enriched knowledge of the Russian language and Russian culture ($\chi^2 = 24.047$; $p = 0.01$). The Centre’s developed directions of pedagogical support have contributed to the effectiveness of teaching Russian as a foreign language outside the language environment.

Conclusion. The developed pedagogical support programme for the Centre’s activities can be used in African countries that teach Russian language and Russian culture without immersion in the language environment. The work contributes to the theory and methodology of teaching Russian as a foreign language.

KEYWORDS

pedagogical support, Russian as a foreign language, Russian Language Open Education and Teaching Centre, Uganda

For Citation: Kulaeva, G. M., & Yakimov, P. A. (2025). Pedagogical support for the activities of “Russian Language Open Education and Teaching Centres” in African countries (a case study of the Republic of Uganda). *Perspektivy nauki i obrazovania = Perspectives of Science and Education*, (1), 258–270. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.1.17>

Received: 24 August 2024 | Approved: 12 November 2024 | Published: 28 February 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work’s authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Обращение к теме оказания педагогической поддержки деятельности «Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку» (далее – «Центр») в странах Африки продиктовано дипломатическими, социокультурными и образовательными предпосылками, а также тенденциями развития мировой педагогической науки. Деятельность таких «Центров» направлена на решение проблем, связанных с увеличением уровня грамотности местного населения [1], пропедевтической работой к дальнейшей «подготовке национальных кадров» [2] для стран Африки, достижением «нового, более высокого уровня сотрудничества в гуманитарной сфере, в области культуры, спорта, средств массовой информации» [2]. «Центры» через международное сотрудничество должны решить вопрос многоязычного образования в странах Африки [3]. Бесспорно, таким образом представляется возможным решение педагогической проблемы, обозначенной во всемирном докладе ЮНЕСКО по мониторингу образования «Технологии в образовании: на чьих условиях?», – проблемы доступности, равенства и инклюзивности образования для представителей всех стран [4].

Подобные «Центры» на постоянной основе в течение 2023 года открыты во многих странах Африки: в Алжире, Анголе, Гане, Египте, Тунисе, Уганде и других. Однако не каждая из перечисленных стран имеет широкие контакты с Россией, которые способствовали бы расширению и/или восстановлению социокультурного влияния русского языка, популяризации русской культуры, российской истории, ценностей, традиций и т.д. Кроме того, в ряде стран наблюдается кадровый дефицит – отсутствие педагогов, которые готовы к реализации программ преподавания русского языка (на русском языке) без погружения в русскую языковую среду и российскую культуру. Тем не менее констатируется факт высокого спроса на изучение русского языка в странах Африки. Например, в 2023 году Оренбургский государственный педагогический университет обработал свыше 350 заявок граждан Уганды на изучение русского языка. В таких условиях вся забота по организации процесса обучения русскому языку во многих странах Африки ложится на плечи соотечественников, проживающих в этих странах (подчас не имеющих педагогического образования).

Возникает необходимость организации педагогической поддержки «Центров» со стороны педагогического сообщества, что, с одной стороны, актуально в контексте тенденций мировой педагогической мысли: результаты исследований Института образовательных технологий в Открытом университете (Великобритания), а также других международных организаций (например, Центр инноваций в обучении и преподавании Университета Кейптауна (ЮАР)) свидетельствуют о значимости «педагогики сотрудничества» и «педагогики поддерживающего обучения» [5], с другой стороны, иницируется правительством РФ, министерством просвещения РФ, а также РАН в виде государственных заданий и субсидий к ним.

Цель данной статьи – раскрыть сущность педагогической поддержки деятельности «Центра» и проверить ее эффективность в рамках обучения русскому языку и российской культуре в Республике Уганда.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В данном разделе проанализируем современные тенденции обучения русскому языку как иностранному в странах Африки, а также сложно обучения студентов из стран Африки, изучающих русский язык в России. Предпринятый анализ способствует выявлению трудностей в организации процесса обучения русскому языку для дальнейшего определения направлений педагогической поддержки деятельности «Центров».

Первая проблема, с которой сталкиваются организаторы образовательного процесса, – определение содержания обучения русскому языку. Профессор Университета имени Ахмед Бен Ахмед Оран 2 (г. Оран, Алжир) Хабиб Бенямина подчеркивает важность идей, выдвинутых В. Г. Костомаровым и Е. М. Верещагиным [6] о необходимости преподавания русского языка как иностранного без отрыва от русской (российской) культуры и истории [7]. «Культура является опорой для языка и, таким образом, <...> должна помочь в обучении, поскольку открывает

новые горизонты для обучающихся» [7, с. 78]. При этом автор статьи делает упор на том, что в обучении русскому как иностранному необходимо по преимуществу использовать традиционные учебные пособия.

В русле решения проблемы содержания обучения русскому языку как иностранному рассуждают исследователи РГПУ им А.И. Герцена Р.М. Теремова и В.Л. Гаврилова, которые определяют содержательное наполнение лингвокультурного материала и предлагают обращение к темам, относящимся к социально-бытовой, социокультурной, социально-политической, учебно-профессиональной, информационной сферах и сфере отдыха [8, с. 275]. Предлагается особое внимание уделить вопросам взаимопонимания между представителями разных лингвокультурных общностей, гармонизации отношений между ними.

Одной из важнейших проблем работы «Центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку» является проблема кадрового обеспечения. Решение проблемы через привлечение к образовательному процессу студенческого и аспирантского корпуса (не только из числа преподавателей / будущих преподавателей русского языка) видят специалисты из Санкт-Петербургского государственного университета [9]. Проведенное исследование показало, что часть студентов и аспирантов готова ехать в страны Африки с широкими туристическими возможностями – Египет, ЮАР, Марокко, Алжир, Тунис, Мадагаскар и проч. с целью продвижения русского языка и российской культуры.

Ученые из Московского педагогического государственного университета предлагают учитывать национально ориентированный принцип при обучении русскому студентов из стран Африки [10]. Исследования показали, что студенты из стран Центральной Африки отличаются открытостью, стремлением к интерактивному и творческому обучению, высокой мотивированностью, особым вниманием к детализации.

Данные выводы подтверждаются и исследованиями, проведенными учеными из Балтийского федерального университета. Н. В. Писарь подчеркивает, что при обучении студентов из Анголы необходимо учитывать этно ориентированный подход [11]. Ученый делает акцент на необходимости учета психоэмоциональных и личностных особенностей студентов, изучающих русский язык как иностранный.

При составлении учебных материалов для африканских студентов ученые из Российского университета дружбы народов предлагают обращать внимание не только особенности российской лингвокультуры, но и лингвокультуры страны проживания студентов [12, с. 97].

Важным, по мнению нижегородских ученых, представляется учет лингвистического и педагогического факторов [13] при обучении студентов из Африки, т.е. особенностей того языка, который для них является родным / на котором они разговаривают в быту, и той системы образования, в которой они обучаются. Подчеркивается, что во многих африканских странах система образования похожа на российскую, но далеко не во всех. При этом исследователи из Липецка [14] и Пензы [15] утверждают необходимость большего упора при обучении на культуру, историю и экономику России. Такое обучение будет способствовать дальнейшему укреплению экономического и культурного сотрудничества между Россией и странами Африки [16].

Во многих научных источниках отмечается необходимость преодоления двух самых значимых затруднений в обучении русскому языку студентов, школьников или просто вольных слушателей курсов – финансовых и личностных. Необходимо создание такого уровня педагогической поддержки «Центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку», чтобы учиться в них могли обучающиеся, во-первых, с разным уровнем финансовых возможностей [17], во-вторых, с разным уровнем подготовленности (начальный, средний, продвинутый и даже профессиональный) [18].

Зарубежные исследователи, раскрывающие сущность педагогической поддержки в образовательном процессе, акцентируют внимание на необходимости оказания помощи (в том числе со стороны международных организаций) всей системе образования в странах Африки [19] с целью создания психологического благополучия [20], а также дальнейшего повышения благосостояния [21] обучающихся. Важным остается вопрос разработки инновационных методов обучения и педагогической поддержки обучающихся и обучающихся [22].

По-прежнему в зарубежной педагогической науке не теряют актуальности вопросы организации интенсивных языковых онлайн курсов [23], использования ресурсов социальных сетей для изучения языка [24], межплатформенного изучения иностранного языка [25]. Отмечается важность использования программ, которые способны имитировать человеческую речь [26], сочетания аутентичных ресурсов и адаптивных программ [27], виньет-технологий [28].

Предпринятый анализ как российской, так и зарубежной литературы показывает непреходящий интерес к теме, а наличие разнообразных подходов и взглядов – комплексный, многоплановый и многомерный характер требований к оказанию педагогической поддержки при обучении русскому языку в странах Африки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

С целью определения эффективности педагогической поддержки деятельности «Центра» в странах Африки нами была организована опытно-экспериментальная работа (далее – ОЭР) на базе «Центра», открытого в 2023 году в Республике Уганда.

ОЭР включала в себя: 1) руководство образовательным процессом и оказание педагогической поддержки педагогам из Уганды, а также слушателям курсов русского языка; 2) подготовку методических материалов для педагогов и учебных материалов для обучающихся; 3) диагностику уровня знаний обучающихся в области русского языка и российской культуры (на начальном, промежуточном и завершающем этапах); 4) диагностику уровня методических знаний педагогов, обучающихся русскому языку в Уганде; 5) выявление удовлетворенности направлениями предлагаемой педагогической поддержки; 6) диагностику уровня мотивации обучающихся к изучению русского языка и российской культуры; 7) степень удовлетворенности обучающихся осуществляемым образовательным процессом.

В ОЭР работе мы использовали метод наблюдения, анкетирование, тестовую беседу, различные диагностические методики (методику изучения факторов привлекательности профессии, методику диагностики мотивации, методику диагностики методических знаний непрофессиональных педагогов и др.).

Оценка результативности применения предложенных направлений педагогической поддержки осуществлялась в ходе обучения 164 слушателей курсов русского языка (начальный уровень) разных возрастов на базе «Центра» в Республике Уганда. К образовательному процессу были привлечены 16 непрофессиональных педагогов из числа соотечественников, проживающих в столице Уганды – Кампале.

Направления оказания педагогической поддержки

Педагогическая поддержка нами рассматривается в ее классическом понимании как «оказание помощи» (Л. Я. Олиференко) [29]. Педагогическая поддержка деятельности «Центра» является действенным средством в самостоятельном индивидуальном выборе педагогов и обучающихся – нравственном, культурном, профессиональном самоопределении в процессе обучения, а также помощи в преодолении возникающих трудностей [30].

Принципами педагогической поддержки являются: принцип системности – основное внимание должно уделяться созданию системы поддержки на всех этапах обучения (от определения целей и задач до рефлексии и коррекции системы обучения); профессиональное развитие – данный принцип связан со всесторонней педагогической и методической помощью педагогам, осуществляющим обучение; индивидуализация обучения – учет индивидуальных особенностей педагогов, осуществляющих обучения русскому языку, и обучающихся, а также разработка программ обучения, ориентированных на их потребности; интерактивное взаимодействие – акцент делается на взаимодействии обучающего и обучающегося, стимулировании обмена знаниями, опытом и идеями для совместного развития; инновационные подходы – использование всех возможностей современных инновационных технологий обучения и их адаптация с целью доступности; социальная ответственность – учет социальной значимости результатов обучения и оказания педагогической поддержки.

Таким образом, педагогическая поддержка деятельности «Центра» является средством устранения препятствий, мешающих педагогу обучать русскому языку и российской культуре, а обучающемуся усваивать лингвокультурологические знания и формировать устойчивую мотивацию к обучению.

Нами выявлены следующие препятствия в организации деятельности «Центра» в процессе обучения русскому языку и определены способы их преодоления (см. табл. 1)

Таблица 1

Препятствия в организации деятельности «Центра» и способы их преодоления

Препятствия		Субъекты деятельности	Источники препятствий	Способы преодоления препятствий
Субъективные (личностные) «Я-препятствия»	Отсутствие ориентировки	Педагоги и обучающиеся	Когнитивный, эмоционально-волевой, поведенческий компоненты личности	Вооружение информацией, необходимой для познания русского языка и российской культуры
	Проблемы	Педагоги		Помощь в отборе дидактического материала
	Трудности	Педагоги		Оказание помощи в выстраивании субъект-субъектных отношений
Социальные (средовые) «Они-препятствия»		Педагоги и обучающиеся	Отсутствие контакта с русской языковой средой	Создание условий для контакта обучающихся и обучающихся с русской языковой средой и российской культурой
Материальные		Педагоги и обучающиеся	Степень материально-технического оснащения	Привлечение ресурсного потенциала образовательных учреждений России

Выявление препятствия позволили определить направления педагогической поддержки деятельности «Центра», которые были реализованы в ходе ОЭР на базе «Центра» в Республике Уганда в 2023-2024 годах (см. табл. 2).

Таблица 2

Направления педагогической поддержки деятельности «Центра»

Направление педагогической поддержки	Содержание	Субъекты деятельности
Диагностическое направление	Диагностика уровня методических знаний непрофессиональных педагогов; диагностика уровня мотивации к педагогической деятельности и ее привлекательности; диагностика уровня знаний в области русского языка и российской культуры у обучающихся продвинутого уровня; диагностика уровня мотивации обучающихся	Педагоги и обучающиеся
Методическое направление	Дидактическая оценка и адаптация уже имеющихся учебных пособий; привлечение педагогов к участию в проекте Инновационного центра Оренбургского педагогического университета «Методическая среда»; привлечение к участию в семинарах по РКИ, организованных издательством «Златоуст»; проведение курсов повышения квалификации (ДООП «Школа русского языка как иностранного в сфере бытовой культуры», «Школа русского языка как иностранного в туристической сфере», «Школа русского языка как иностранного в сфере российской культуры»); проведение индивидуальных и групповых методических онлайн консультаций педагогов	Педагоги

Преобразующее (корректирующее) направление	Разработка и апробация видеоуроков (и их корректировка) «Я учу русский язык», видео-экскурсионного пособия «Многоликая Россия» для знакомства обучающихся с историей и культурой России; разработка и апробация учебных пособий и видеопрактикумов «Русский язык в сфере туризма» и «Русский язык в гостинице и в ресторане»; разработка и апробация сценариев просветительских мероприятий «Культурная мозаика России»; во-влечение обучающихся в онлайн просветительские мероприятия, проводимые Оренбург-ским педагогическим университетом; проведение индивидуальных и групповых онлайн консультаций педагогов и обучающихся	Обучающиеся
Рефлексивное направление	Проведение анкетирования; диагностика уровня методических знаний непрофессиональных педагогов; диагностика уровня мотивации к педагогической деятельности и ее привлекательности; диагностика уровня удовлетворенности педагогов оказываемой педагогической поддержкой; диагностика уровня знаний в области русского языка и российской культуры у обучающихся; диагностика уровня мотивации обучающихся к дальнейшему изучению русского языка; проведение онлайн собеседований с обучающимися и педагогами	Педагоги и обучающиеся

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка результативности оказания педагогической поддержки деятельности «Центра» осуществлялась в двух направлениях – оценка знаний в области русского языка и российской культуры и уровня мотивации обучающихся и оценка уровня методической компетентности педагогов, осуществляющих образовательную деятельность. Входная диагностика проводилась перед началом занятий, заключительная – по завершении обучения. Диагностический материал разработан / модифицирован преподавателями кафедры русского языка и методики преподавания русского языка Оренбургского государственного педагогического университета при участии преподавателей центра «Росинка» (Республика Уганда).

В ОЭР нами использовались следующие диагностические методики: опросники для оценки методических знаний непрофессиональных педагогов; методика изучения факторов привлекательности профессии педагога (В. А. Ядов, модифицирована Н. В. Кузьминой, А. А. Реан); методика для диагностики мотивации (А. А. Реан, В. А. Якунин, модифицирована Н. Ц. Бадмаевой); тестовая беседа (С. А. Банкова), которая была модифицирована под условия эксперимента; методика ранжирования мотивов (модификация методики Р. И. Зуриной и А. А. Андреева); методика удовлетворенности деятельностью предполагала наблюдение за деятельностью обучающихся, их эмоциями, эмпатией; наблюдение за включенностью обучающихся и педагогов в ходе индивидуальных и групповых консультаций, а также в ходе совместных просветительских мероприятий.

Представим критерии и показатели оценки уровня знаний и опыта педагогов, осуществляющих образовательную деятельность в «Центре».

Высокий уровень

Когнитивный критерий. Педагоги демонстрируют хорошие знания в области русского языка, на высоком уровне освоили приемы и методы обучения русскому языку, хорошо разбираются в интерактивных программах обучения русскому языку. Педагоги хорошо разбираются в дидактическом материале, знают критерии отбора дидактического материала, знают цифровые платформы, помогающие в обучении РКИ, и принципы работы с ними.

Мотивационный критерий. Непрофессиональные педагоги имеют высокий уровень мотивации к преподаванию русского языка как иностранного; профессия педагога для них является высоко привлекательной. Педагоги выражают постоянное желание повышать уровень своей квалификации и делиться опытом с коллегами.

Практический критерий. Педагоги хорошо владеют приемами и методами обучения русскому языку, активно используют предлагаемый инвентарь интерактивных средств обучения русскому

языку. Активно вовлекают обучающихся во внеучебную деятельность с целью совершенствования знаний в области русского языка. При этом обучающиеся показывают высокий уровень знаний и проявляют высокий интерес к изучению русского языка, занимаются самообразованием в свободное время.

Средний уровень

Когнитивный критерий. Педагоги на достаточном уровне демонстрируют знания в области русского языка, в целом освоили приемы и методы обучения русскому языку, но не всегда хорошо разбираются в интерактивных программах обучения русскому языку. Педагоги хорошо разбираются в дидактическом материале, но не всегда понимают критерии отбора дидактического материала, в целом знают цифровые платформы, помогающие в обучении РКИ, и принципы работы с ними.

Мотивационный критерий. Непрофессиональные педагоги имеют средний уровень мотивации к преподаванию русского языка как иностранного; профессия педагога для них является необходимой. При этом не всегда педагоги выражают желание повышать уровень своей квалификации и делиться опытом с коллегами.

Практический критерий. Педагоги на достаточном уровне владеют приемами и методами обучения русскому языку, не всегда умело используют предлагаемый инвентарь интерактивных средств обучения русскому языку. Стараются вовлекать обучающихся во внеучебную деятельность с целью совершенствования знаний в области русского языка. При этом обучающиеся показывают достаточный (средний) уровень знаний и проявляют интерес к изучению русского языка.

Низкий уровень

Когнитивный критерий. Педагоги на низком уровне демонстрируют знания в области русского языка, при этом недостаточно освоили приемы и методы обучения русскому языку, не разбираются в интерактивных программах обучения русскому языку. Педагоги недостаточно разбираются в дидактическом материале, не понимают критерии отбора дидактического материала, не знают цифровые платформы, помогающие в обучении РКИ, и принципы работы с ними. Постоянно нуждаются в педагогической поддержке и консультировании.

Мотивационный критерий. Педагоги имеют низкий уровень мотивации к преподаванию русского языка как иностранного; профессия педагога для них непривлекательна. Педагоги не выражают желание повышать уровень своей квалификации.

Практический критерий. Педагоги не владеют приемами и методами обучения русскому языку, неумело используют предлагаемый инвентарь интерактивных средств обучения русскому языку. Не вовлекают обучающихся во внеучебную деятельность. При этом обучающиеся показывают низкий уровень знаний и не проявляют интереса к изучению русского языка.

Представим динамику уровня методических знаний, уровня мотивации и опыта педагогов «Центре» педагогов при условии оказания педагогической поддержки (см. табл. 3).

Таблица 3

Динамика уровня знаний, уровня мотивации и опыта педагогов «Центра»

Педагоги	Уровень знаний и опыта, %					
	Высокий		Средний		Низкий	
	Начало ОЭР	Конец ОЭР	Начало ОЭР	Конец ОЭР	Начало ОЭР	Конец ОЭР
16 чел.	1 чел.	4 чел.	3 чел.	6 чел.	12	6

Сопоставительный анализ результатов, полученных в начале и в конце ОЭР, показал эффективность педагогической поддержки деятельности педагогов «Центра»: количество педагогов, показавших высокий уровень знаний, мотивации и опыта, увеличилось с 1 до 4 человек, сред-

ний уровень – с 3 до 6 человек, а количество педагогов, показавших низкий уровень, уменьшилось с 12 до 6 человек. Число степеней свободы равно 2. Значение критерия χ^2 составляет 4,800. Критическое значение χ^2 при уровне значимости $p < 0,05$ составляет 5,991. Связь между факторным и результативным признаками статистически не значима, уровень значимости $p > 0,05$. Уровень значимости $p = 0,091$.

Показателем опыта педагога является высокий уровень успеваемости обучающихся. Нами оценен уровень знаний в области русского языка и российской культуры, уровень мотивации и уровень владения навыками обучающихся «Центра». Представим динамику уровня знаний, навыков и мотивации, сравнив обучающихся начального и среднего уровня (см. табл. 4).

Таблица 4

Динамика уровня знаний, навыков и мотивации обучающихся в области русского языка и российской культуры

Обучающиеся	Уровни					
	Высокий		Средний		Низкий	
	Начало ОЭР	Конец ОЭР	Начало ОЭР	Конец ОЭР	Начало ОЭР	Конец ОЭР
164 чел.	22 чел.	42 чел.	53 чел.	76 чел.	89 чел.	46 чел.

В группе с начальным уровнем количество обучающихся, показавших высокий уровень знаний, навыков и мотивации, увеличилось с 22 до 42 человек, средний уровень – с 53 до 76 человек, а количество обучающихся, показавших низкий уровень, уменьшилось с 89 до 46 человек. Число степеней свободы равно 2. Значение критерия χ^2 составляет 24,047. Критическое значение χ^2 при уровне значимости $p = 0,01$ составляет 9,21. Связь между факторным и результативным признаками статистически значима, уровень значимости $p < 0,01$. Уровень значимости $p < 0,001$.

Положительная динамика свидетельствует об эффективности оказываемой педагогической поддержки процесса обучения русскому языку и российской культуре обучающихся из Республики Уганда.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В ходе исследования выявлялась эффективность оказываемой педагогической поддержки деятельности «Центра». Определенные нами направления педагогической поддержки призваны устранить субъектные, социальные и материальные препятствия, возникающие при организации образовательного процесса в «Центре». Попытки решить возникающие проблемы предпринимались и предпринимаются как российскими (например, вопрос отбора содержания [8], выработки соответствующей запросам обучающихся и запросам страны методики обучения [10], решение кадровых вопросов [9]), так и зарубежными исследователями (поддержка на уровне создания психологического благополучия [20], разработки инновационных методов обучения и педагогической поддержки обучающихся и обучающихся [22]). Однако решение всех возникающих проблем должно идти в комплексе, что мы и попытались сделать в ходе ОЭР в Республике Уганда. Важно отметить, что полученные нами выводы доказывают справедливость выводов, сделанных зарубежными исследователями, – педагогическая поддержка должна оказываться не только в процессе обучения, но и по завершении его [33], особенно в процессе профессионального становления [32]. На это нацелена наша дальнейшая работа по оказанию педагогического сопровождения цифровых платформ, которые обучающиеся могут использовать по завершении основного курса обучения (например, совершенствовать языковые навыки в процессе просмотра фильмов, телепередач, ток-шоу на русском языке и проч.).

На основе полученных в ходе исследования результатов можно утверждать, что после проведения опытно-экспериментальной работы уровень знаний в области русского языка как иностранного и российской культуры у обучающихся Республики Уганда стал значительно выше по

когнитивному, мотивационному и практическому критериям на конец обучения в сравнении с началом обучения.

Результаты проведенного исследования имеют теоретическую значимость и научную новизну, так как обогащают теорию и методику обучения русскому языку как иностранному (РКИ); уточняют критериальный комплекс оценки уровня знаний и опыта в области русского языка как иностранного у обучающихся, а также уровня готовности педагогов к обучению русскому языку при оказании комплексной педагогической поддержки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование подтвердило актуальность проблемы оказания педагогической поддержки деятельности «Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку» в Республике Уганда. Важным оказалось использование комплексного подхода к оказанию педагогической поддержки – педагогам и обучающимся – по четырем направлениям: диагностическому, методическому, преобразующему и рефлексивному.

Практическая значимость исследования связана с возможностью использования разработанной программы педагогической поддержки деятельности «Центра» не только в Республике Уганда, но и в других странах Африки, осуществляющих обучения русскому языку и российской культуре вне погружения в языковую среду. Теоретическая значимость связана с тем, что разработанная программа педагогической поддержки деятельности «Центра» вносят вклад в теорию и методику преподавания русского языка как иностранного.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Исследование выполнено в рамках научного проекта «Педагогическое обеспечение образовательной деятельности на русском языке в системе образования Республики Уганда» в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (дополнительное соглашение № 073-03-2024-053 /3 от 22.03.2024).

ЛИТЕРАТУРА

1. Spotlight on basic education completion and foundational learning in Africa, 2022: born to learn. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383289> (дата обращения: 26.07.2024)
2. Путин В. В. Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/71719> (дата обращения: 26.07.2024)
3. Международный день родного языка: ЮНЕСКО призывает страны внедрять образование на основе родного языка. URL: <https://inlnk.ru/ZZne88> (дата обращения: 26.07.2024)
4. Butcher N., Zimmermann A., Levey L., Von Gogh K. Background paper prepared for the 2023 Global education monitoring report: Technology in education. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386081.locale=en> (дата обращения: 27.07.2024)
5. Инновационная педагогика 2023. URL: https://prismic-io.s3.amazonaws.com/ouiet/4acfab6d-4e5c-4bbd-9bda-4f15242652f2_Innovating+Pedagogy+2023.pdf (дата обращения: 27.07.2024)
6. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. 4-е изд., перераб., доп. М.: Рус. яз., 1990. 246 с.
7. Бенямина Х. Лингвострановедческий подход при обучении русскому языку как иностранному в алжирских аудиториях на подвинутом этапе // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. № 7(58). С. 76-80. DOI: 10.24412/2500-1000-2021-7-76-80.
8. Теремова Р. М., Гаврилова В. Л. Учет межкультурных различий при обучении иностранных учащихся русскому языку в условиях языковой среды // Образование в поликультурном обществе. Санкт-Петербург: Российский гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена, 2021. С. 272-281.
9. Коровина А. И., Требина Е. В., Шишигина В. Д. Обмен опытом: российские специалисты преподают

- студентам стран Африки // Российское общество сегодня: ценности, институты, процессы: Матер. Всеросс. научн. конф. Санкт-Петербург: ООО Изд. дом «Сциентиа», 2023. С. 1501-1504.
10. Никитина Е. А. Учет специфики обучения студентов из Центральноафриканской Республики русскому языку // Текст, речевая культура, речевое поведение в методике преподавания русского языка. М.: Московский пед. гос. ун-т, 2023. С. 526-530.
 11. Pisar N. V. Teaching Russian as a foreign language to students from the Republic of Angola. *Perspectives of Science and Education*, 2019, 5(41), 215-228. DOI: 10.32744/pse.2019.5.16.
 12. Шаклеин В. М., Дерябина С. А., Микова С. С., Митрофанова И. И. Лингвокультурологический аспект содержания национально ориентированного учебника русского языка для учащихся стран Западной Африки // *Русский язык за рубежом*. 2019. № 3(274). С. 97-103.
 13. Сокол М. А., Лукьянова К. А. Особенности преподавания русского языка в африканской аудитории // *Морозовские чтения: Междунар.научно-практический семинар*. Иваново: Ивановский гос. ун-т, 2022. С. 151-156.
 14. Шурупова О. С., Сушкова Н. А. Преподавание русского языка как иностранного в Республике Экваториальная Гвинея: задачи и предпосылки // *Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки*. 2023. Т. 28, № 6. С. 1501-1512. DOI 10.20310/1810-0201-2023-28-6-1501-1512.
 15. Шумилина Т. Н. Изучение русского языка в странах Африки // *Россия в мире: проблемы и перспективы развития международного сотрудничества в гуманитарной сфере*. Пенза: Пензенский гос. техн. ун-т, 2017. С. 219-224.
 16. Зарембо В. Е., Степаненко Д. А. Образовательные традиции и перспективы российско-африканских отношений // *Суверенная национальная система образования: перспективы развития*. Гатчина: Гос. ин-т экономики, финансов, права и технологий, 2023. С. 46-51.
 17. Нгетобай М. Р. Влияние неравенства доходов населения и уровня экономического развития стран на доступность образования в странах Центральной Африки // *Финансовая жизнь*. 2023. № 3. С. 104-109.
 18. Соколова Е. В. К вопросу о специфике обучения русскому языку как иностранному южноафриканских учащихся на начальном этапе // *Проблемы теории и методики профессионального лингвистического образования: Матер. IV междунар. науч.-практ. конф.* Казань: Изд-во «Познание», 2022. С. 369-374.
 19. Oppong Nkansah J., Oldac Ikbai Y., Wali Khan A. What support systems exist for first-generation students in Ghana's higher education? // *Social Sciences & Humanities Open*, 2024, vol. 9, 100824. DOI: 10.1016/j.ssa.2024.100824
 20. Wilson S. L., Riva E., Lister K. Positive Pedagogies: Co-creation partnerships to support social and emotional learning in higher education // *Social and Emotional Learning: Research, Practice, and Policy*, 2024, vol. 3, 100035 DOI.org/10.1016/j.sel.2024.100035
 21. Khan A., Zeb I., Zhang Y., Fazal Sh., Ding J. Relationship between psychological capital and mental health at higher education: Role of perceived social support as a mediator // *Heliyon*, 2024, vol. 10, issue 8, e29472. DOI.org/10.1016/j.heliyon.2024.e29472
 22. Adler I., Akad I. New roles for science teachers: A cultural-historical activity theory intervention to support education for health, wellbeing, and citizenship // *Teaching and Teacher Education*, 2024, vol. 145, 104635 DOI.org/10.1016/j.tate.2024.104635
 23. Abrams S. S., Sara Walsh S. Gamified Vocabulary: Online Resources and Enriched Language Learning // *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 2020, vol. 58, issue 1. <https://doi.org/10.1002/jaal.315>
 24. Costley J, Courtney M., Fanguy M. The interaction of collaboration, note-taking completeness, and performance over 10 weeks of an online course // *The Internet and Higher Education*, 2021, vol. 52(1), 100831 DOI: 10.1016/j.iheduc.2021.100831
 25. Arnold N., Paulus T. Using a social networking site for experiential learning: Appropriating, lurking, modeling and community building // *The Internet and Higher Education*, 2010, vol. 13, 188-196. <http://dx.doi.org/10.1016/j.iheduc.2010.04.002>
 26. Lee Y.-J., Roger P. Cross-platform language learning: A spatial perspective on narratives of language learning across digital platforms // *The Internet and Higher Education*, 2023, vol. 118, 103145. DOI: 10.1016/j.system.2023.103145
 27. Annamalai N., Rashid R., Hashmi U. M., Mohamed M., Alqaryouti M. H., Sadeq A. E. Using chatbots for English language learning in higher education // *The Internet and Higher Education*, 2023, vol. 5, 100153 DOI: 10.1016/j.caeai.2023.100153
 28. Kaur P., Kumar H., Kaushal S. Technology-Assisted Language Learning Adaptive Systems: A Comprehensive Review // *The Internet and Higher Education*, 2023, vol. 4. DOI: 10.1016/j.ijcsce.2023.09.002
 29. Олиференко Л.Я. Социально-педагогическая поддержка детства // *Внешкольник*. 2003. № 3. С. 5-8.
 30. Анохина Т.В. Педагогическая поддержка как реальность современного образования // *Новые ценности образования*. Вып. 6. М., 1996. С. 71-88.
 31. Gates R. S., Marcotte K., George B. C. An Ideal System of Assessment to Support Competency-Based Graduate Medical Education: Key Attributes and Proposed Next Steps // *Journal of Surgical Education*, 2024, vol. 81, issue 2, 172-177. DOI.Org/10.1016/J.Jsurg.2023.10.006
 32. Mufanti R., Carter D., England N. Outcomes-based education in Indonesian higher education: Reporting on the understanding, challenges, and support available to teachers // *Social Sciences & Humanities Open*, 2024, vol. 9, 100873 DOI.Org/10.1016/J.Ssa.2024.100873

REFERENCES

1. Spotlight on basic education completion and foundational learning in Africa, 2022: born to learn. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383289> (accessed 26 July 2024)
2. Putin V.V. Russia and Africa: joining efforts for peace, progress and a successful future. Available at: <http://kremlin.ru/events/president/news/71719> (accessed 26 July 2024)
3. International Mother Language Day: UNESCO calls on countries to implement mother tongue-based education. Available at: <https://inlnk.ru/ZZne88> (accessed 26 July 2024)
4. Butcher N., Zimmermann A., Levey L., Von Gogh K. Background paper prepared for the 2023 Global education monitoring report: Technology in education. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386081.locale=en> (accessed 26 July 2024)
5. Innovative Pedagogy 2023. Available at: https://prismic-io.s3.amazonaws.com/ouiet/4acfab6d-4e5c-4bbd-9bda-4f15242652f2_Innovating+Pedagogy+2023.pdf (accessed 26 July 2024)
6. Vereshchagin E. M., Kostomarov V. G. Language and culture: Linguistic and regional studies in teaching Russian as a foreign language. 4th ed., revised, additional. Moscow, Rus. lang. Publ., 1990. 246 p. (In Russ.)
7. Benyamina H. Linguistic and cultural approaches to teaching Russian as a foreign language in Algerian classrooms at an advanced stage. *International Journal of Humanities and Natural Sciences*, 2021, no. 7 (58), pp. 76-80. DOI: 10.24412/2500-1000-2021-7-76-80
8. Teremova R. M., Gavrilova V. L. Taking into account intercultural differences when teaching foreign students the Russian language in a language environment. Education in a multicultural society. Saint-Petersburg, Russian State Pedagogical University Publ., 2021, pp. 272-281.
9. Korovina A. I., Trebina E. V., Shishigina V. D. Exchange of experience: Russian specialists teach students from African countries. *Russian society today: values, institutions, processes: Proceedings of the All-Russian scientific conference*. St. Petersburg, OOO Publishing House «Scientia», 2023, pp. 1501-1504.
10. Nikitina E. A. Taking into account the specifics of teaching students from the Central African Republic the Russian language. *Text, speech culture, speech behavior in the methodology of teaching the Russian language: Collection of materials from the international scientific and practical conference dedicated to the Year of the Teacher and Mentor*. Moscow, Moscow State Pedagogical University Publ., 2023, pp. 526-530.
11. Pisar N. V. Teaching Russian as a foreign language to students from the Republic of Angola. *Perspectives of Science and Education*, 2019, no. 5(41), pp. 215-228. DOI: 10.32744/pse.2019.5.16.
12. Shaklein V. M., Deryabina S. A., Mikova S. S., Mitrofanova I. I. Linguocultural aspect of the content of a nationally oriented Russian language textbook for students in West African countries. *Russian language abroad*, 2019, no. 3 (274), pp. 97-103.
13. Sokol M. A., Lukyanova K. A. Features of teaching Russian to an African audience. Morozov Readings: International Scientific and Practical Seminar. Ivanovo, Ivanovo State University, 2022, pp. 151-156.
14. Shurupova O. S., Sushkova N. A. Teaching Russian as a Foreign Language in the Republic of Equatorial Guinea: Tasks and Prerequisites. *Bulletin of Tambov University. Series: Humanities*, 2023, vol. 28, no. 6, pp. 1501-1512. DOI: 10.20310/1810-0201-2023-28-6-1501-1512.
15. Shumilina T. N. Study of the Russian language in African countries. Russia in the world: problems and prospects for the development of international cooperation in the humanitarian and social sphere. Penza, Penza State Technological University Publ., 2017, pp. 219-224.
16. Zarembo V. E., Stepanenko D. A. Educational traditions and prospects of Russian-African relations. Sovereign national education system: development prospects. *Gatchina: State Institute of Economics, Finance, Law and Technology*, 2023, pp. 46-51.
17. Ngetobay M.R. The Impact of Income Inequality and the Level of Economic Development of Countries on the Accessibility of Education in Central African Countries. *Financial Life*, 2023, no. 3, pp. 104-109.
18. Sokolova E.V. On the Issue of the Specifics of Teaching Russian as a Foreign Language to South African Students at the Initial Stage. *Problems of Theory and Methodology of Professional Linguistic Education: Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference, Kazan, April 15, 2022*. Kazan, Poznanie Publishing House, 2022, pp. 369-374.
19. Oppong Nkansah J., Oldac Ikbai Y., Wali Khan A. What support systems exist for first-generation students in Ghana's higher education? *Social Sciences & Humanities Open*, 2024, vol. 9, 100824. DOI: 10.1016/j.ssho.2024.100824
20. Wilson S. L., Riva E., Lister K. Positive Pedagogies: Co-creation partnerships to support social and emotional learning in higher education. *Social and Emotional Learning: Research, Practice, and Policy*, 2024, vol. 3, 100035. DOI: 10.1016/j.sel.2024.100035
21. Khan A., Zeb I., Zhang Y., Fazal Sh., Ding J. Relationship between psychological capital and mental health at higher education: Role of perceived social support as a mediator. *Heliyon*, 2024, vol. 10, issue 8, e29472. DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e29472
22. Adler I., Akad I. New roles for science teachers: A cultural-historical activity theory intervention to support education for health, wellbeing, and citizenship. *Teaching and Teacher Education*, 2024, vol. 145, 104635. DOI: 10.1016/j.tate.2024.104635
23. Abrams S. S., Sara Walsh S. Gamified Vocabulary: Online Resources and Enriched Language Learning. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 2020, vol. 58, issue 1. <https://doi.org/10.1002/jaal.315>

24. Costley J, Courtney M., Fanguy M. The interaction of collaboration, note-taking completeness, and performance over 10 weeks of an online course. *The Internet and Higher Education*, 2021, vol. 52(1), 100831. DOI: 10.1016/j.iheduc.2021.100831
25. Arnold N., Paulus T. Using a social networking site for experiential learning: Appropriating, lurking, modeling and community building. *The Internet and Higher Education*, 2010, vol. 13, pp. 188–196. DOI: 10.1016/j.iheduc.2010.04.002
26. Lee Y.-J., Roger P. Cross-platform language learning: A spatial perspective on narratives of language learning across digital platforms. *The Internet and Higher Education*, 2023, vol. 118, 103145. DOI: 10.1016/j.system.2023.103145
27. Annamalai N., Rashid R., Hashmi U. M., Mohamed M., Alqaryouti M. H., Sadeq A. E. Using chatbots for English language learning in higher education. *The Internet and Higher Education*, 2023, vol. 5, 100153. DOI: 10.1016/j.caeai.2023.100153
28. Kaur P., Kumar H., Kaushal S. Technology-Assisted Language Learning Adaptive Systems: A Comprehensive Review. *The Internet and Higher Education*, 2023, vol. 4. DOI: 10.1016/j.ijcce.2023.09.002
29. Oliferenko L.Ya. Social and pedagogical support for childhood. *Vneshkolnik*, 2003, no. 3, pp. 5-8.
30. Anokhina T.V. Pedagogical support as a reality of modern education. *New values of education*, issue 6. Moscow, 1996, pp. 71-88.
31. Gates R. S., Marcotte K., George B. C. An Ideal System of Assessment to Support Competency-Based Graduate Medical Education: Key Attributes and Proposed Next Steps. *Journal of Surgical Education*, 2024, vol. 81, issue 2, pp. 172-177. DOI: 10.1016/J.Jsurg.2023.10.006
32. Mufanti R., Carter D., England N. Outcomes-based education in Indonesian higher education: Reporting on the understanding, challenges, and support available to teachers. *Social Sciences & Humanities Open*, 2024, vol. 9, 100873. DOI: 10.1016/J.Ssaho.2024.100873

Авторы

Кулаева Галина Михайловна

(Россия, Оренбург)

Доцент, доктор педагогических наук, заведующий
кафедрой русского языка и МПРЯ
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
педагогический университет»
E-mail: galina-kulaeva@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0003-2371-8579

Якимов Петр Анатольевич

(Россия, Оренбург)

Доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
русского языка и МПРЯ
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
педагогический университет»
E-mail: pyakimov@mail.ru
ORCID ID: 0000-0003-3571-9835

Authors

Galina M. Kulaeva

(Russia, Orenburg)

Associate Professor, Dr. Sci. (Educ.),
Head of the Department of Russian Language and Russian
Language Teaching Methodology
Orenburg State Pedagogical University
E-mail: galina-kulaeva@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0003-2371-8579

Petr A. Yakimov

(Russia, Orenburg)

Associate Professor, Cand. Sci. (Educ.),
Associate Professor of the Department of Russian Language
and Russian Language Teaching Methodology
Orenburg State Pedagogical University
E-mail: pyakimov@mail.ru
ORCID ID: 0000-0003-3571-9835

Вклад авторов

Кулаева Г. М.: концептуализация, методология,
руководством исследованием, администрирование
проекта, получение финансирования

Якимов П. А.: концептуализация, методология,
верификация данных, формальный анализ,
проведение исследования, администрирование
данных, создание черновика рукописи,
администрирование проекта

© Кулаева Г. М., Якимов П. А., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Author's contribution

Galina M. Kulaeva: Conceptualization, Methodology,
Supervision, Project administration, Funding acquisition
Petr A. Yakimov: Conceptualization, Methodology, Validation,
Formal analysis, Investigation, Data Curation,
Writing - Original Draft, Project administration

© Galina M. Kulaeva, Petr A. Yakimov, 2025

The author's declared no conflicts of interest